

Geliş Tarihi/Received Date
28 Kasım 2024/ 28 November
2024

Kabul Tarihi/Accepted Date
13 Ocak 2025 /13 January 2025

Yayın Tarihi/Publishment Date
30 Haziran 2025/ 30 June 2025

Bölüm/Section: Yönetim/Management

Makale Türü/Article Type: Araştırma/Research

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları ve ERP Kritik Başarı Faktörleri: Google Akademik, DergiPark Akademik, YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanlarından Keşfedici Bir Araştırma

Enterprise Resource Planning (ERP) Applications and ERP Critical Success Factors: An Exploratory Research From Google Scholar, DergiPark Academic, YÖK National Thesis Center Databases

İlknur Ateş ^{1*}, Doç. Dr. Cüneyt Dirican ²

¹ İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

ilknur.guner1@hotmail.com

² İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

cuneytdirican@arel.edu.tr

Özet

“Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)” işletmelerde kayıt gerektiren işlemlerin artması ve bütünleşmiş iş süreçleri açısından özellikle teknolojinin gelişimi, muhasebe ve raporlama standartlarındaki gelişmeler, kurumsallaşma, vb. sebeplerden giderek önem kazanmıştır. Muhasebeden insan kaynaklarına, pazarlamadan üretime tüm fonksiyonları birbirine sistemsel olarak bir iş akışı prensibi ile kayıt doğurucu şekilde bağlayan “Enterprise Resource Planning” baş harflerinin kısaltması olan “ERP” yani “Kurumsal Kaynak Planlaması - KKP” ulusal literatürde yeterince incelenmemiş

* Yazışılan yazar/Corresponding author: İlknur Ateş

¹ <https://orcid.org/0009-0006-2059-5584> ; ² <https://orcid.org/0000-0001-6622-3926>

Bu makale, 3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresinde 1-3 Kasım 2024'de İstanbul'da sunulan ve Kongre Özet Kitapçığında yayınlanan özet bildirinin genişletilmiş hali olarak, birinci yazar İlknur Ateş'in ikinci yazar Cüneyt Dirican danışmanlığında yürüttüğü, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programında “İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlamasının (ERP) Önemi, ERP Sisteminin Seçimi ve Uygulanmasındaki Kritik Başarı Faktörlerinin Analizi” isimli tezinden (t)üretilmiş bir çalışmadır.

bir konudur. İşletmelerde ERP kullanımı için sistemsel geçişlerin başarı ile yapılması gerekir. Bu nedenle, ERP uygulamaları hayata geçirilirken “Kritik Başarı Faktörleri” günümüz rekabetçi dünyasında sürdürülebilir olmak isteyen işletmeler için önemli bir başlıktır.

Bu çalışmada temel amacımız, literatürde yayınlanmış “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları ve İmplementasyonundaki Kritik Başarı Faktörleri” ile ilgili akademik çalışmaların analizidir. Son yıllarda teorik çalışmalarda ivmelenen bir başlık olsa da bu alanda sınırlı sayıda çalışmanın olması, akademisyenler tarafından araştırılması gereken, işletmelere bu alanda katkı sağlayacak bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmadaki verilerin analizinde keşfedici bir araştırma yöntemi olarak betimsel (nicel ve nitel karma) analiz (veri çözümleme ve kategorik analizi) yöntemi kullanılmıştır. ERP üzerine araştırma verileri için Türkiye’deki ihtiyacın ve akademik yazının durumu görülmek istendiğinden, “DergiPark Akademik”, “Google Akademik” ve “YÖK Ulusal Tez Merkezi” veri tabanları kullanılmıştır. Bu kaynaklardan elde edilen verilere göre yayın yılları, üniversiteler, yayınlanma dilleri olarak analiz edilmiştir.

Elde edilen bulgular sayıca ERP ve uygulamasında (implementasyonunda) kritik başarı faktörlerinde çalışmaların az olduğunu gösterdiğinden, ERP kullanımı ve uygulamasında kritik başarı faktörleri üzerine özellikle işletme çalışanlarının deneyimleri ile nitel ve nicel olarak (örneğin, anket yöntemi ile) analiz edilmesinin, başta iş dünyasının deneyimlerinin aktarılması ile ülkemiz ekonomisine, firmalara ve literatüre akademik hafıza üzerinden katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması, Kritik Başarı Faktörleri, Enterprise Resource Planning, ERP Sistem İmplementasyonu

Abstract

“Enterprise Resource Planning (ERP)” gains importance in terms of the increase in transactions requiring registration / booking in businesses and integrated business processes, developments in technology, developments in accounting and reporting standards, institutionalization, etc. "ERP", which is the abbreviation of the initials of "Enterprise Resource Planning", which connects all functions from accounting to human resources, from marketing to production, systematically with a workflow principle and in a record-generating manner, is a topic that should be examined in details in the national literature. To use ERP in businesses, systemic (IT) transitions must be made successfully. Therefore, when implementing ERP applications, "Critical Success Factors" have an important place for companies, in order to be sustainable in today's competitive world.

The main purpose of our study is to analyse academic works on "Enterprise Resource Planning (ERP) Applications and Critical Success Factors in Its Implementation" published in the literature. Although it is a topic that has gained momentum in theoretical studies in the last years, limited studies found in this field. Therefore, this subject should be researched by academics which will contribute to businesses in this field. During the analysis of this study, descriptive (quantitative and qualitative mixed) analysis (data analysis and categorical analysis) method was used as an exploratory research method. Since it was desired to see the need and the status of academic writing in Türkiye for exploratory research data on ERP, "DergiPark Academic", "Google Scholar" and "YÖK National Thesis Center" databases were used. The data obtained from these sources such as publication years, universities and publication languages were analyzed.

Since there are few studies observed on ERP and critical success factors in its implementation in number, analyzing qualitatively and quantitatively (for example, by survey method) on ERP use and critical success factors in its implementation, especially with the experiences of business employees, will benefit our country's economy and companies by transferring the experiences of the business world. It was concluded that it would contribute to the literature through academic memory.

Keywords: ERP, Enterprise Resource Planning, Critical Success Factors, ERP System Implementation

1. Giriş

Kurumsal ölçekte çalışan firmalar genelde “Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP)” kullanımı ile farklı işletme fonksiyonlarını ve farklı birimlerinin genelde veri ve muhasebe doğuran iş süreçlerini sistemsel yapılarla yönetmektedirler. “Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP)” kurumsal işleyişte daha çok İngilizce adı “Enterprise Resource Planning” kısaltılması olan “ERP” kelimesi ile anılmaktadır.

İşletmelerde birden fazla fonksiyonun tek bir yazılım sistemi içerisinde entegre olması, veriye tek bir merkezden erişebilme, müşteri ve tedarikçilerin tüm koordinasyonunu yürütebilme, küreselleşmenin getirdiği yönelimler, rakiplerin ve rekabet getiren baskı kaynaklı davranışlara ayak uydurabilme, stratejik avantaja sahip olma isteği ERP uygulamalarının tüm gelişim sürecine fayda sağlamıştır. Dolayısıyla işletmelerin gelecek için doğru karar alma ve rakiplerinden bir adım önde olma isteği ERP sistemleri ile mümkündür [1].

İnsan kaynağı dâhil olmak üzere birçok kaynağın bütçe, zaman ve maliyet planları açısından proje yaklaşımı ile yönetilmesini gerektiren, ayrıca güçlü iş birliği, iletişim performansı gerektiren ve zaman stresine de yol açabilen, büyük ve bütünleşmiş ERP uygulamaları (devreye alma) için “Kritik Başarı Faktörleri” oldukça değerli ve önemli unsurlardır [2].

ERP uygulamalarının işletmelerde devreye alınması uzun ve zorlu süreçlerdir. Mevcut verilerin taşınması dışında işletmenin iş süreçlerine ve ihtiyaçlarına uyum sağlayarak cevap verebilmesi gerekir ve beklenir. Bu nedenle ERP implementasyonu yani Türkçe karşılığı ile ERP uygulaması önemlidir. Ve bunun hayata geçirilmesi sırasında (sistem implementasyonu aşamasında) kritik başarı faktörleri çok önemlidir.

ERP projelerinin hayata geçirilmesi (implementasyon / uygulama) aşamasında proje yönetimi, değişim yönetimi, üst yönetimin desteği, ERP paketinin seçimi, kriz yönetimi önemli kritik başarı faktörleri arasındadır. Başarılı bir ERP uygulaması sonunda işlerin kolaylaşması, yönetimin memnun olması, bütçeye uyum gibi başlıkların varlığı aranır [3].

ERP uygulamaları ve kritik başarı faktörleri alanında keşfedici bir analiz çalışmasının yapılmasının ulusal literatüre fayda sağlayacağı düşünüldüğünden betimsel bir (nicel ve nitel karma) araştırma yapılması uygun görülmüştür. Literatürdeki çalışmaların kategorik olarak tespiti için “DergiPark Akademik”, “YÖK Ulusal Tez Merkezi” ve “Google Akademik” veri tabanları kullanılmıştır. Bu çalışmaların yayın yılı, üniversite, araştırma konusu gibi birçok alanda sınıflandırılması betimsel (nicel ve nitel karma) analiz yöntemi ve veri çözümleme ile (kategorik analiz) yapılmıştır. Bu çalışma üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde giriş ve literatür, ikinci bölümde ise araştırma yöntemi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Üçüncü bölüm araştırma bulguları ve analizlerden oluşmaktadır. Sonuç bölümünde ise araştırma neticesinde varılan bulgulardan hareketle öneriler ve çalışmanın çıktıları raporlanmıştır. Buna göre, aslında bu çalışmanın başında araştırma sorusuna uygun şekilde beklendiği üzere, ulusal boyutta çok daha fazla ERP ve özellikle devreye alınırken kritik başarı faktörleri üzerine nitel ve nicel araştırmalarla yeni çalışmalara ihtiyaç bulunduğu görülmüştür.

2. Literatür İncelemesi

“ERP ve Kritik Başarı Faktörleri” Türkçe kaynaklarda görece daha az çalışılmış bir alan olarak görülmektedir. Bu nedenle gerek uluslararası kullanımı ve gerekse Türkçe kullanımları açısından tanım ve kavramlarına kısaca değinilmesi gerekecektir. Literatürde ERP ve kritik başarı faktörleri konusu incelendiğinde yapılan çalışmalarda ERP'nin önemi ve ERP uygulamalarındaki (implementasyonu) kritik başarı faktörlerinin yeri anlatılmıştır.

ERP sistemlerini uygulayan işletmeler merkezi bir veri tabanı kullanarak, burada bir veri kütüphanesi oluşturmayı, bölümler arasında oluşan bilgilerde tutarsızlıkları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadırlar. ERP kullanarak verilerin kaydetme ve işleme aşamasındaki oluşabilecek hata seviyesi en aza inmekte, işletme içindeki karar alma mekanizmasındaki kullanılacak bilgilere çok hızlı ulaşılabilmektedir. Bunun yanında ERP sistemleri işletme içindeki bilginin bölümler arasında paylaşılması konusunda imkân sağlayarak bütünleşmeyi kolaylaştırırken, güncelleştirme işlemlerini de otomatik şekilde yapmaktadır. Bu yönüyle ERP sistemleri maliyetlerde düşüş yaratmakta, karar alma mekanizmalarını da geliştirmektedir [4].

ERP uygulamaları birçok fonksiyona sahip olduğundan geniş bir kullanım alanı vardır. Bunlar stok yönetimi, tedarik zinciri, üretim planlama ve dağıtım, satış, finans-muhasebe, kalite kontrol ve insan kaynakları gibi işletmenin farklı fonksiyonu olabilir. Dolayısıyla ERP bu fonksiyonların bütünleşmiş bir şekilde çalışmasına yardımcı olmakta ve işlerin izlenmesini ve raporlanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yazılımlar sayesinde müşteri ve tedarikçi deneyimini artırarak taleplerine hızla cevap vermek mümkün olmaktadır. İşletmeler için tedarik zinciri sürecini sağlıklı ve verimli hale getirir ve bu şekilde çalışması önemli bir durumdur [5].

ERP sistemleri oldukça maliyetli sistemlerdir. İşletme için ne kadar gerekli olduğu üzerinde iyice düşünülmesi gereken bir konudur. İşletmenin uygulama sonrası (implementasyon) ne derece başarılı olacağı belirlenmeli ve daha sonra kurulum konusunda karar verilmelidir. Bu konuda işletmeler her zaman başarılı olamamaktadır. Bazı büyük işletmeler ERP sistemi kursa da uygulama esnasında kullanımı bırakmışlardır. Birçok faktör işletmelerin ERP başarısında önemli rol oynamaktadır. Seçilen ERP sistemi, proje ekibi, kullanıcıların ERP kullanım bilgisi ve sisteme olan ilgi, projenin yönetimi, tedarikçi firma gibi faktörler çok önemlidir. Literatürde yapılan çalışmaların çoğunluğunda ERP uygulamalarında kritik başarı faktörlerinin önemi vurgulanmaktadır [6].

ERP uygulamalarında (hayata geçirilmesi) işletmenin hazırlık değerlendirmesi (“ERP Readiness Assessment”) önemlidir. Projelerin karışık, pahalı ve uzun sürüyor olması nedeni ile bu ön değerlendirmeler kritiktir. Kullanılan ön değerlendirme yöntemlerinden bazıları “McKinsey 7S Model”, “Razmi veya Raymond Çerçevesidir”. “McKinsey 7S Modeli” 1980’lerde Tom Peters ve Robert Waterman adındaki iki McKinsey danışmanı tarafından geliştirilmiştir. Strateji, sistem, stil gibi 7 adet S harfi ile başlayan İngilizce kelimenin işletmede değerlendirilmesi modeline verilen isimdir [7].

3. Araştırma Yöntemi

Çalışmanın ana amacı “ERP ve Kritik Başarı Faktörleri” üzerine, özellikle Türkçe olarak yapılmış ulusal akademik çalışmaların varlığının ve ağırlığının ortaya çıkarılmasıdır. Bu nedenle “YÖK Ulusal Tez Merkezi”, “DergiPark Akademik” ve “Google Akademik” veri tabanlarındaki tez ve ağırlıklı olarak makaleler incelenmiştir. Burada “Kritik Başarı Faktörleri” ile kasıt edilen bu (ERP) sistemlerin işletmede yaygınlaştırılması, teknolojik ve süreç olarak devreye alınması amacı ile implementasyon sürecinde dikkate alınması gereken faktörlerdir. İmplementasyon (Implementation) İngilizce kelimesinin Türkçe karşılığı olarak literatüre uygun şekilde çalışmalarda sıkça gözlenen “Uygulama” kelimesi dikkate alınmıştır. Yani ERP sistemlerinin işletme yapısına entegre edilmesi, muhasebe sistemine uyumlaştırılması, devreye alınması çalışmalarıdır. “ERP Uygulaması” dendiğinde bu durum anlaşılmalıdır, akla gelmelidir, çalışmamızın kapsamı da bu kesitten oluşmaktadır.

Araştırmamızın sorusu şu şekildedir. Türkiye’de ve Türkçe olarak “ERP ve Kritik Başarı Faktörleri” konusunda resmi Türkçe veri tabanlarında (ve “Google Akademik”te) çalışmaların sayısı yeterli midir ve detayları yeterince incelenmiş midir ve gelişimi, dağılımları nasıl olmuştur? Salt ERP konusunda veya ERP’yi ilgilendiren diğer süreç, teknoloji, işletme fonksiyonu, vb. gibi konular araştırmanın amacı ve sorusu olmadığından dikkate alınmamıştır. Keza başka bilim alanlarında farklı kesitlerden ERP’nin konu edilmiş olması veya çalışmalarda (adının) yer alması yine bu çalışmanın konusu dışında kaldığından, araştırmanın amacı ve sorusu olmadığından benzer şekilde dikkate alınmamıştır.

Bu veri tabanları (dizin) tercihinde ana kriter ülkemizdeki akademik çalışmaların varlığını, niceliksel yeterliliğini verilerin analitik sonuçları üzerinden görmek ve ihtiyaç duyulan alanları niteliksel olarak sorgulamaktır. Bu nedenle Türkçe ağırlıklı çalışılmış eserlerin tespit edilmesi adına öncelikle bu veri tabanları betimsel (nicel ve nitel olarak karma) analize (veri çözümüleme tekniğine) tabii tutulmuştur. Bu gibi bilimsel çalışmalarda yapılan araştırma ve analizin daha iyi anlaşılması ve istenilen doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için bilimsel çalışmaların belli aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Bu aşamalar aşağıda belirtilmiştir.

- Araştırmanın amacı ve kapsamının tespiti
- Veri tabanına karar verilmesi (“DergiPark Akademik”, “YÖK Ulusal Tez Merkezi”, “Google Akademik”)
- Çalışmanın amacı ve kapsamı dâhilinde anahtar kelime kullanımları ile verilerin ilgili veri tabanlarından sorgulanarak yazarlar tarafından elde edilmesi ve yardımcı programa çekilmesi (MS Excel)
- Keşfedici analiz yöntemi olarak betimsel (nicel ve nitel karma) analiz kullanılarak veri setlerinin çözümlenerek analiz edilmesi
- İndirilen verilerin kategorik olarak grafik haline getirilmesi
- Bulguların yorumlanması ve önerilerle sonuca bağlanması.

Araştırma çalışmaları, varılmak istenen sonuç olarak incelendiğinde betimsel, keşfedici, ilişkisel veya açıklayıcı olabilir. Ayrıca kalitatif veya kantitatif olabilir [8].

Bilimsel araştırmada amaç, bir konu üzerinde veri ve bilgi elde etmeye yönelik sistemli bilimsel keşif yapmaktır. Araştırmalar amaçlarına göre betimsel, açıklayıcı, keşfedici ve ilişkisel türde olabilir. Betimsel araştırmada bir fenomen, olgunun sistematik olarak ortaya konmasıdır ancak bunların neden olduğunu ortaya koymaz. Nitel ve nicel araştırmalar zaman içerisinde karma araştırmalar şeklinde de kullanılmaya başlanmıştır [9].

"Verilerin çözümlenmesi" olarak isimlendirilen betimsel istatistik yöntemleri, "çok boyutlu çözümleme" veya "çok değişkenli çözümleme" şeklinde de kullanılmakta, işlenmemiş nicel ve nitel verileri analiz edilerek bunlar arasındaki ilişki ve benzerlik durumlarını ya da ayrışan durumları meydana çıkartarak, anlam teşkil edecek sonuçları ve önemli görünen kısımları belirgin bir hale getirir [10].

Nicel ve nitel değişkenler ile frekans, miktar ölçümü yapılan konularda sınıflandırma yapılmaktadır. Bu şekilde betimsel istatistiklerle veri çözümleme tekniği kullanılarak frekanslar ve dağılımları kategorik elde edilerek konu hakkında bulguların nitel betimsel analizle yorumlanması mümkün olmaktadır [11].

3.1. Araştırmanın Amacı

“ERP ve Kritik Başarı Faktörleri” üzerine ulusal akademik çalışmaların varlığı ve kategorik olarak gelişimleri ve dağılımları anlaşılmasına çalışılacaktır. Yapılan araştırmada belli kriterler ve anahtar kelimeler gözetilerek aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. “DergiPark Akademik”, “Google Akademik” ve “YÖK Ulusal Tez Merkezi” veri tabanlarında “ERP”, “Kurumsal Kaynak Planlaması”, “Enterprise Resource Planning” anahtar kelimeleriyle arama yapıldığında ve ayrıca bu anahtar kelimelerin “Kritik Başarı Faktörleri” anahtar kelimesiyle “ve” bağlacı ile araması yapıldığında ortaya çıkan çalışmaların;

- Yayın yıllarına,
- Üniversitelere,
- Yayın diline göre dağılımı nasıldır?

Bu şekilde Türkçe kaynakların varlığı ve farklı boyutlardaki kategorik seviyesi üzerinden ileride yapılacak akademik çalışmalar için fikir edinilmesi ve yön gösterecek bulgulara ulaşılması amaçlanmıştır.

3.2. Araştırmanın Kısıtları

Araştırma yöntemi olarak ekonometrik bir çalışmadan ziyade keşfedici bir araştırma yöntemi olarak veri (çözümleme) analizi ve betimsel analiz tercih edilmiştir. “Web of Science (WoS)”, “Scopus”, “EBSCO”, “Econlit” gibi diğer endeks (dizin) / veri tabanları kapsam dışında bırakılmıştır. Bunun nedeni olarak Türkçe çalışmaların Türkçe ağırlıklı veri tabanlarındaki durumunun görülmek istenmesidir. Sebep olarak bu alandaki ulusal ve Türkçe çalışmaların yetersiz olduğu düşüncesidir. Bu hipotez doğrultusunda yabancı dildeki eserler ile konu, başlık dışında öz, atf, içerik gibi arama motoru sorgu alanlarında ilgili anahtar kelimeler ayrıca sorgulanmamıştır. Bunun temel nedeni araştırma konusu olan anahtar kelimelerin bu sorgu alanlarında esas kapsamın dışında yanılıcı olabilecek eser sonuçlarını da getirmesi durumudur. Örneğin ERP konusunda yazılmış bir çalışma ile konusu ERP ile doğrudan alakalı olmayan bir makalenin özünde veya atflarında ERP anahtar kelimesinin geçmesi halinde bu aramaların sorguya takılması durumu verilebilir.

Araştırmanın bir diğer kısıtı ise konunun kapsamının odaklanması amacı ile “ERP ve Kritik Başarı Faktörleri” üzerinedir. Örneğin ERP çeşitleri veya ERP’nin kurumsal performansa katkısı gibi konular kapsam dışındadır. Dolayısı ile ERP, kurumsal kaynak planlaması (ve İngilizce karşılığı), kritik başarı faktörleri anahtar kelimeleri dışında odak kaymasına neden olabilecek anahtar kelimeler tercih edilmemiştir. Benzer şekilde terminolojik olarak bu kelimelerin akademik ve profesyonel yoğun kullanım şekilleri alınmış ve kelime türetim varyasyonları kapsam dışında tutulmuştur. Veriler ilgili veri tabanlarındaki kabul görmüş akademik çalışmalardan elde edildiği için araştırmada ayrıca “Etik Kurul” onayı aranmamıştır.

Verilerin elde edildiği veri tabanlarının kendi sonuçları yeterli görüldüğünden, keza sonuçların beklendiği gibi limitli çıkması nedeni ile ayrıca VosViewer gibi yardımcı programlar ile analize gerek duyulmamıştır. Verilerin grafik haline getirilmesinde MS Excel programı kullanılmıştır. Ayrıca ilgili veri tabanlarında anahtar kelimelerle aranan tüm eserler çalışmanın konu başlığında (Title) aranmıştır. “YÖK Ulusal Tez Merkezi” veri tabanında “**Kurumsal Kaynak Planlama**” olarak arama yapıldığında daha fazla tez geldiği tespit edilmiştir. Ancak “**Kurumsal Kaynak Planlaması**” doğru bir çeviri ve kullanım şekli olduğundan bu anahtar kelime araştırma ve analizlerde dikkate alınmıştır. Keza birbirlerini içerecek şekilde konu olarak alt-üst küme şeklinde benzer çalışmaları rakamsal olarak saydığı düşüncesi ile yine “**Kurumsal Kaynak Planlama**” anahtar kelimesinin analizlere dâhil edilmesinin çok anlamlı ve fark yaratacak bir sonuç olmadığı görülmüştür. Ancak doğaldır ki farklı anahtar kelimeler ile farklı sorgu alanlarından, farklı tarihlerde farklı veriler elde edilebilecektir. Fakat bu araştırma konusunun anlam bütünlüğü ve kapsamı doğrultusunda çok büyük farkların oluşmayacağı düşünülmektedir.

3.3. Araştırma Veri Tabanının Seçilmesi

Bu çalışmada amaç ve kısıtlar kısmında ifade edildiği üzere “DergiPark Akademik”, “Google Akademik” ve “YÖK Ulusal Tez Merkezi” veri tabanları kullanılmıştır. Veri tabanlarının erişim adreslerine kaynakçada yer verilmiştir.

3.4. Çalışmanın Amacı Doğrultusunda İlgili Verilerin Elde Edilmesi

Araştırma veri tabanlarının anahtar kelimeler ile yapılan sorgular esnasında kendi hesapladığı, oluşturduğu rakamsal veriler kullanılmıştır. Bu verilerin analizinde ve grafik haline getirilmesinde MS Excel programı kullanılmış, başka bir analiz yardımcı programı kullanılmamıştır. Başta belirtildiği gibi çalışmaya konu olan başlıkta Türkçe görece fazla / yeterli miktarda akademik çalışma bulunmadığından, elde edilen rakamlar ve veriler göz taraması ile de rahatlıkla hesaplanabildiğinden veri çözümleme tekniği olarak betimsel istatistiklerin ve verilerin analizinde manuel sayma ve aritmetik işlemler kullanılmıştır. Verilerin bu şekilde az olması nedeni ile de bibliyometrik analiz gibi daha ileri araştırma ve analiz yöntemlerine gerek kalmamıştır.

4. Araştırmanın Bulguları ve Analiz

Bu araştırmada “DergiPark Akademik”, “Google Akademik” ve “YÖK Ulusal Tez Merkezi” veri tabanları kullanılmıştır. Çalışmanın amacında yer alan sorulara göre çıkan sonuçlar aşağıda yer almaktadır. Rakamsal veriler frekans (f) veya adet olarak (n) şeklinde dikkate alınabilir. Araştırmada betimsel (karma olarak nicel ve nitel) analiz yapılırken çalışma konusu ile alakalı anahtar kelimeler kullanılarak veriler elde edilmiştir. Keza ilgili veri tabanlarının kendi alt yapılarından faydalanılmıştır. Anahtar kelimelerde konunun bütünlüğünden ve kapsamından uzaklaşılacak tercihler kullanılmamıştır. Benzer şekilde araştırma amacı ve kapsamından yine uzaklaşmamak adına veri tabanlarının kendi arama motorlarında sadece konu kısmı (parametresi) kullanılmış olup, yazar, atf, yıl, dergi adı gibi diğer kriterler tercih edilmemiş ve kullanılmamıştır. Bunun temel nedeni içerik, atf, özet gibi alanlarda anahtar kelimelerin geçmesine rağmen konunun bu çalışmamız kapsamından uzak veya alakasız boyut ve konuları incelemiş olması ihtimalidir. Veriler

frekans olarak çoğaldığında bu ayrımı gözleme dayalı olarak veri çözümleme ile tespit etmek zor veya mümkün olamamaktadır. Bu nedenle anahtar kelimeler dışında veri tabanı sorgu alanlarında filtreleme de kullanılmıştır.

4.1. Yayın Yıllarına Göre Dağılım

4.1.1. DergiPark Akademik Araştırması

“DergiPark Akademik” veri tabanı üzerinde “ERP” anahtar kelimesi ile aratıldığında metin içinde yapılan aramada toplam 206 çalışma, başlık (konu) içinde yapılan aramada ise karşımıza 74 adet çalışma çıkmaktadır. Araştırmamızı başlık içinde yaptığımızda çalışmalar makale olmakla birlikte, (2002-2024) yayın yıllarına göre 2012 yılından öncesinin az ivme gösterdiği, 2012’den sonrasında ise tek haneli olarak farklı ivmelerde ilerlemesinde en yüksek çalışmanın 2016 yılında olduğu, son 5 yılda ise standart şekilde ilerlediği görülmektedir. Özellikle 2015 sonrasında Endüstri 4.0 çalışmalarının iş dünyasında gündeme daha yoğun girdiği dönem sonrasında çalışma sayısında rakamlarda az da olsa bir hareketlenme görülmektedir.

Grafik 1: DergiPark Akademik veri tabanında (2002-2024) “ERP” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Kaynak: DergiPark Akademik veri tabanından elde edilen verilerle yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur[12].

“DergiPark Akademik” veri tabanı üzerinde “Kurumsal Kaynak Planlaması” anahtar kelimesi ile aratıldığında metin içinde yapılan aramada toplam 87 çalışma, başlık (konu) içinde yapılan aramada ise karşımıza 46 adet makale çalışması çıkmaktadır. Araştırmamızı başlık içinde yaptığımızda (2002-2022) yayın yıllarına göre yapılan araştırmada 2013 ve 2014 yılları en yüksek çalışma adedini gösterirken diğer yıllar farklı dağılım göstermiştir. Ancak her durumda bu anahtar kelime ile de çalışma sayının azlığı görülmüştür.

Grafik 2: DergiPark Akademik veri tabanında (2002-2022) “Kurumsal Kaynak Planlaması” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Kaynak: DergiPark Akademik veri tabanından elde edilen verilerle yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur [12].

“DergiPark Akademik” veri tabanı üzerinde “Enterprise Resource Planning” anahtar kelimesi ile aratıldığında metin içinde yapılan aramada toplam 119 çalışma, başlık (konu) içinde yapılan aramada ise karşımıza 46 adet makale çalışması çıkmaktadır. Başlıkta yapılan aramada bu anahtar kelimenin ağırlıklı olarak yukarıdaki Türkçe anahtar

kelimenin karşılından geldiği tespit edilmiştir. Bu yüzden İngilizce ve Türkçe karşılıklarının birlikte kullanıldığı kanaatine varılmıştır. “**Kritik Başarı Faktörleri**” anahtar kelimesiyle arama yapıldığında metin içinde 66 çalışma, başlık (konu) içinde yapılan aramada ise 22 adet makale çalışması çıkmaktadır. Fakat göz taramasıyla sadece 7 adet makalenin ERP ile ilgili olduğu görülmüş diğerlerinin farklı alanlara / konulara hitap ettiği anlaşılmıştır.

4.1.2. YÖK Ulusal Tez Merkezi Araştırması

“YÖK Ulusal Tez Merkezi” veri tabanı üzerinde yapılan araştırmada “**ERP**” anahtar kelimesi ile aratıldığında karşımıza sağlık terimleriyle ilgili de birçok tez geldiğinden burada tutarlılık olmadığı görülmüş ve bu anahtar kelimenin analizi yapılmamıştır. “**Kurumsal Kaynak Planlaması**” (tez adı olarak) anahtar kelimesi ile arama yapıldığında 106 adet tez gelmektedir. Yayın yıllarındaki (1999-2023) tez sayılarına bakıldığında, 2007 ve daha sonra 2019 yılının sırasıyla en yüksek rakamlar olduğu görülmektedir. 89 tanesi yüksek lisans, 17 tanesi doktora çalışmasıdır ve 66 tanesi işletme bilim dalındadır. Bu sonuçlar özellikle “**ERP**” / “**Kurumsal Kaynak Planlaması**” alanında güncel ve daha fazla sayıda tez çalışmasının yapılması gerekliliğine de işaret etmektedir.

Grafik 3: YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında (1999-2023) “Kurumsal Kaynak Planlaması” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Kaynak: YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilen verilerle yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur [13].

“YÖK Ulusal Tez Merkezi” veri tabanı üzerinde yapılan araştırmada İngilizce karşılığı olan “**Enterprise Resource Planning**” (tez adı olarak) anahtar kelimesi ile aratıldığında 167 adet tez gelmektedir. Türkçe karşılığı anahtar kelime ile ulaşılan tez sayısından fazla olmakla birlikte rakamların birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Bu alt-üst küme gibi birbirini kapsadığı şeklinde yorumlanabileceği gibi, aynı zamanda orijinal kelime kullanımı nedeni ile fazla görünen çalışma sayısı nedeni ile Türkçe çalışma sayısının daha az olduğu şeklinde de yorumlanabilecektir. Bu bulgu yine benzer şekilde “**Kurumsal Kaynak Planlaması**” alanında güncel ve daha fazla sayıda tez çalışmasının Türkçe dilinde yapılması gerekliliğine de işaret etmektedir.

Grafik 4: YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında (1999-2024) “Enterprise Resource Planning” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Kaynak: YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilen verilerle yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur[13].

“YÖK Ulusal Tez Merkezi” veri tabanı üzerinde yapılan araştırmada “**Kritik Başarı Faktörleri**” (tez adı olarak) anahtar kelimesi ile aratıldığında 90 adet tez çalışmasından, ERP ile ilgili olarak göz taramasıyla analiz edildiğinde 15 adet tez gelmektedir. Bunların önceki bulgulardaki tez verileri alt-üst küme şeklinde çakışabileceği düşünülmektedir. Dolayısı ile bu bulgu “**Kurumsal Kaynak Planlaması**” alanında özellikle bu sistemlerin işletmelerde hayata geçirilmesi noktasındaki kritik başarı faktörlerinin incelenmesi ile ilgili olarak daha fazla sayıda tez çalışmasının yapılması gerekliliğine de işaret etmektedir.

Grafik 5: YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında (2002-2022) “Kritik Başarı Faktörleri” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Kaynak: YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilen verilerle yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur [13].

4.1.3. Google Akademik Araştırması

“Google Akademik” veri tabanı üzerinde “ERP” anahtar kelimesi ile Türkçe sayfalarda aratıldığında, metin içinde yapılan aramada tüm türler içinde toplam 5440 kere (çalışmalar içerisinde) geçtiği görülmüş, başlık (konu) içinde yapılan aramada ise karşımıza 160 adet makale çalışması çıkmaktadır. Bu şekilde aramada COVID-19 sonrası (2020-2024) dönemde 39 çalışma yer almaktadır. Bu analizde 2022 yılında en çok çalışmanın olduğu aşağıda grafikte görülmektedir. COVID-19 sonrasında dijitalleşme daha çok önem kazandığından bu döneme ait elde edilen veriler çözümlenmiş ve frekans ve yüzdesel dağılımları grafikte gösterilmiştir.

Grafik 6: Google Akademik veri tabanında (2020-2024) “ERP” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Kaynak: Google Akademik veri tabanından elde edilen verilerle yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur [14].

“Google Akademik” veri tabanı üzerinde yapılan araştırmada “**Kurumsal Kaynak Planlaması**” anahtar kelimesi ile Türkçe sayfalarda aratıldığında, metin içinde yapılan aramada tüm türler içinde toplam 40.300 kere (çalışmalar içerisinde) geçtiği görülmüş, başlık (konu) içinde yapılan aramada ise karşımıza 69 adet makale çalışması çıkmaktadır. Bu şekilde aramada COVID-19 sonrası (2020-2024) dönemde 8 adet çalışma yer almaktadır. Bu analizde 2021 yılında en çok çalışmanın olduğu aşağıda görülmektedir. COVID-19 sonrasında dijitalleşme daha çok önem kazandığından bu döneme ait elde edilen veriler çözümlenmiş ve frekans ve yüzdesel dağılımları grafikte gösterilmiştir.

Grafik 7: Google Akademik veri tabanında (2020-2024) “Kurumsal Kaynak Planlaması” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Kaynak: Google Akademik veri tabanından elde edilen verilerle yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur [14].

“Google Akademik” veri tabanı üzerinde yapılan araştırmada “**Enterprise Resource Planning**” anahtar kelimesi ile Türkçe sayfalarda aratıldığında, metin içinde yapılan aramada tüm türler içinde toplam 9270 kere (çalışmalar içerisinde) geçtiği görülmüş, başlık (konu) içinde yapılan aramada ise karşımıza 16 adet makale çalışması çıkmaktadır. Bu şekilde aramada COVID-19 sonrası (2020-2024) dönemde 3 adet çalışma yer almaktadır. Bu analizde tüm yılların eşit olduğu aşağıda görülmektedir. COVID-19 sonrasında dijitalleşme daha çok önem kazandığından bu döneme ait elde edilen veriler çözümlenmiş ve frekans ve yüzdesel dağılımları grafikte gösterilmiştir.

Grafik 8: Google Akademik veri tabanında (2020-2024)“Enterprise Resource Planning” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Kaynak: Google Akademik veri tabanından elde edilen verilerle yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur [14].

“Google Akademik” veri tabanı üzerinde yapılan araştırmada “**Kritik Başarı Faktörleri**” anahtar kelimesi ile Türkçe sayfalarda aratıldığında, metin içinde yapılan aramada tüm türler içinde toplam 34.400 kere (çalışmalar içerisinde) geçtiği görülmüş, başlık (konu) içinde yapılan aramada ise karşımıza 31 adet makale çalışması çıkmaktadır. Bu şekilde

aramada COVID-19 sonrası (2020-2024) dönemde “**Kritik Başarı Faktörleri**” anahtar kelimesi içeren aramada gelen makalelerde ERP özelinde bir çalışma tespit edilememiştir.

Dolayısı ile “Google Akademik” veri tabanında da ulusal tezler gibi “**ERP ve Kritik Başarı Faktörleri**” başlığında kapsamlı yeni çalışma ve tezlerin yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varılabilecektir. Konu başlığı dışındaki başlıklarda (örneğin, öz gibi) yapılan aramaların sonucu yine bu çalışma kapsamında özellikle ulusal bazda daha fazla boyutta araştırmanın gerekliliğini gözler önüne koymaktadır.

4.2. Diğer Dağılımlar

4.2.1. Üniversitelere Göre Dağılım - DergiPark Akademik Araştırması

“DergiPark Akademik” veri tabanı üzerinde yapılan araştırmada “**ERP**” anahtar kelimesi ve “**Kurumsal Kaynak Planlaması**” anahtar kelimesi konu başlığı alanında aratıldığında en çok çalışmaların yapıldığı üniversiteler analiz edilmiştir. “**ERP**” anahtar kelimesi ile gelen sonuçlardan ilk 5 üniversite, “**Kurumsal Kaynak Planlaması**” anahtar kelimesi ile gelen sonuçlardan ilk 3 tanesi dikkate alınarak aşağıda grafikleştirilmiştir.

Yayın yıllarına göre çalışma sayısının azlığının doğal bir sonucu olarak üniversite dağılımlarında da bu başlıkta çok fazla çalışma yığılmasının olmadığı görülmektedir. En çok çalışma sayısının üniversite bazında üç adet olması bu alanda bir fırsat olarak görülebileceği gibi sanayi toplumuna geçiş açısından ve işletmelerde kurumsallaşma açısından bir gelişim alanı olarak da görülebilir.

Bu durum, özellikle işletmelerimizin kurumsallaşması noktasında önem arz eden bütünleşmiş muhasebe sistemleri ve “**Kurumsal Kaynak Planlaması**” programlarında bölgesel bazlı akademik çalışmaların da önem arz edebileceği şeklinde yorumlanabilecektir. Özellikle sanayileşmenin yüksek olduğu veya ihracat odaklı çalışılan bölge ve illerdeki üniversitelerimizde bu alanda çalışmaların artıyor olmasının, sanayi ve iş dünyası ile üniversite iş birlikleri adına ortak çalışmalar ve projeler geliştirilmesi noktasında da fırsatlar barındırabileceği düşünülmektedir.

Grafik 9: DergiPark Akademik veri tabanında “Kurumsal Kaynak Planlaması” ve “ERP” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Kaynak: DergiPark Akademik veri tabanından elde edilen verilerle yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur[12].

4.2.2. Yayın Dillerine Göre Dağılım – YÖK Ulusal Tez Merkezi Araştırması

“YÖK Ulusal Tez Merkezi” veri tabanı üzerinde “**Kurumsal Kaynak Planlama**” anahtar kelimesi ile tez adı olarak arama yapıldığında 197 adet (161 Türkçe, 35 İngilizce, 1 Almanca) tez vardır. “**Kurumsal Kaynak Planlaması**” olarak 106 adet (90 Türkçe, 16 İngilizce) tez dağılımı ise aşağıdaki grafikteki şekilde gelmektedir. Bu sonuçlar miktarsal (frekans) (ve oransal düşüklüğün) yanında özellikle Türkçe çalışmalarda gereksinimin devam ettiğine dair önemli bir fikir vermektedir.

Ayrıca tez çalışmalarının yine bu anahtar kelimelerdeki başlıklarda çalışılmaya devam edilmesinin, keza makale, bildiri, kitap gibi çalışma çeşitleri ile desteklenmesinin hem akademik literatüre hem de iş dünyasına önemli kazanımlar sağlayacağını teyit etmektedir.

“Google Akademik” arama motorunda yukarıda Türkçe çalışmalar filtrelendiğinden ve diğer dillerde bu sorgu imkânı bulunmadığından “Google Akademik” veri tabanında çalışma diline göre dağılıma bakılmamıştır. “DergiPark Akademik” için de benzer bir durum bulunmaktadır.

Grafik 10: YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “Kurumsal Kaynak Planlama” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Kaynak: YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilen verilerle yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur[13].

5. Sonuçlar

Yapılan bu araştırmadaki veriler (veri çözümü ile) betimsel olarak (nicel ve nitel karma olarak) analiz edildiğinde, Türkçe tezlerde ve makalelerde ve ülkemizde bu konuyla ilgili çok fazla bir çalışma olmadığı izlenmiştir. Konu başlığı dışında metin içinde veya öзде geçen aynı anahtar kelimeler için elde edilen verilerin frekansı kıyasla daha yüksek görülmekle birlikte, genelde yine az sayıda ve yetersiz görülmektedir.

Tez sayısının yanında makale, bildiri gibi çalışmaların da azlığı dijital ekonomi ile küreselde rekabet etmesi gereken ülkemiz adına hem gelişim alanını hem de fırsatları göstermektedir. ERP sistemlerinin genelde yabancı menşeli olması da bu anlamda bir başka değerlendirilmesi gereken başlıktır. Hem teknolojik boyutu hem uzmanlık gerektiren boyutu hem de İngilizce ağırlıklı sistemler olması nedeni ile yabancı dilde çalışmaların ağırlık kazanıyor olması da bu bulgularda bir etken olarak düşünülebilir. Öte yandan yabancı dilde “Scopus”, “Web of Science (WoS)” gibi veri tabanlarında çıkarılacak eserlerin bu çalışmanın konusunda, ulusal çalışmalara uluslararası dikkat çekmesi noktasında da ek katkı sağlayacaktır. Bu çalışma konusunda üniversitemizdeki çalışma miktarının iki hanenin genelde altında kalması benzer şekilde üniversite sanayi – iş dünyası iş birlikleri adına da bir fikir vermektedir. Yerli ve milli kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin özendirilmesi, ARGE ve patent çalışmalarına üniversitelerin TTO’ları ve TÜBİTAK gibi proje ve fonlar ile katkı sunulmasının küresel rekabette avantajlar sunacağı açıktır. İleride ERP konusunda yapılacak çalışmalarda bu hususların da dikkate alınmasının yeni kazanımlara fırsat sunacağı düşünülmektedir. Doğaldır ki ERP gibi kurumsal hayatta yaygınlaşan bir sistemin verilerinin akademik çalışmalara konu edilebilmesi için bu alanda işletmeler tarafından ekstra desteğe ve iş birliklerine gereksinim vardır. Bu noktada kullanıcıların varlığı, sayıca yeterliliği, araştırmalara katılım gönüllülüğü, verilerin çalışmacılar tarafından temin edilebilmesi bu alanda yapılacak ileriki çalışmalar için ön koşuldur.

Endüstri 4.0 ve COVID-19 sonrası dijitalleşmenin, uzaktan çalışmanın önem kazanması nedeniyle bu alanda yapılacak her türlü çalışmanın, özellikle nicel araştırma yöntemleri ile (örneğin anket yöntemi ile) ERP kullanımı ve kritik başarı faktörlerinin analiz edilmesinin, ülkemiz ekonomisine, firmalara ve akademik dünyaya katkı sağlayacağı görülmüştür.

6. Yazar Katkı Beyanı

Bu makale, 3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresinde 1-3 Kasım 2024’de İstanbul’da sunulan ve Kongre Özet Kitapçığında yayınlanan özet bildirinin genişletilmiş hali olarak, birinci yazar İlknur Ateş’in ikinci yazar Cüneyt Dirican danışmanlığında yürüttüğü, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programında “İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlamasının (ERP) Önemi, ERP Sisteminin Seçimi ve Uygulanmasındaki Kritik Başarı Faktörlerinin Analizi” isimli tezinden (t)üretilmiş bir çalışmadır. İlk yazarın bu makaleye katkısı genel

olarak %65 seviyesindedir. İkinci yazarın bu makaleye katkısı genel olarak %35 seviyesindedir. Bu bildiri özetinde DergiPark Akademik, Google Akademik ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanları ve Google Çeviriden faydalanılmıştır. Etik kurul onayı veya çıkar çatışması gerektiren ve oluşturan bir durum bulunmamaktadır.

7. Kaynaklar

- [1] Keçek, G. & Yıldırım, E. (2009). Kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve işletme açısından önemi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(29), 240-258.
- [2] Akkermans, H. & van Helden, K. (2002). Vicious and virtuous cycles in ERP implementation: a case study of interrelations between critical success factors. *European Journal of Information Systems*. 11(1), 35–46. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000418>, Erişim Tarihi: 09.08.2024
- [3] b2f.com.tr. (Anonim). ERP projelerinde kritik başarı faktörleri. B2f.com.tr Web Sitesi, B2F Blog Yazısı. <https://www.b2f.com.tr/erp-projelerinde-kritik-basari-faktorleri/>, Erişim Tarihi: 31.08.2024
- [4] Poston, R. & Grabski, S. (2001). Financial impacts of enterprise resource planning implementations. *International Journal of Accounting Information Systems*, 2(4), 271-294.
- [5] Wallace T.F. & Kremzar M.H. (2001). *ERP: Making It Happen: The Implementers' Guide to Success with Enterprise Resource Planning*. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-39201-4.
- [6] Wu, J. H. & Wang, Y.M. (2006). Measuring ERP success: the ultimate user's view. *International Journal of Operations & Production Management*, 26(8), 882-903.
- [7] Hanafizadeh, P. & Ravasan, A. Z. (2011). A McKinsey 7S model-based framework for ERP readiness assessment. *International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS)*, 7(4), 23-63.
- [8] Kumar, R. (2011). *Research methodology*. Third Edition. Sage Publications Ltd. ISBN 978-1-84920-300-5.
- [9] Gül, Y. E. (2023). Bilimsel araştırmalarda yaklaşım ve tasarıma kuramsal bir bakış. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 12(1), 53-62.
- [10] Mazmanoğlu, A. (2020). Betimsel istatistiğin yeni boyutları: çok boyutlu çözümleme ve istatistik mühendisliği. *Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(12), 140-169.
- [11] Doğanay, A., Ataizi, M., Şimşek, A., Balaban Salı, J., ve Akbulut, Y. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. *Anadolu Üniversitesi E-Kitap*. Editör: Prof. Dr. Ali ŞİMŞEK. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2653 Açıköğretim Fakültesi Yayını NO: 1619, ss: 163-171. E-ISBN 978-975-06-2664-7. Eskişehir.
- [12] <https://dergipark.org.tr/tr/>. DergiPark Akademik Arama Motoru, Erişim Tarihi: 09.08.2024.
- [13] <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>. YÖK Ulusal Tez Merkezi, Erişim Tarihi: 09.08.2024
- [14] <https://scholar.google.com/>. Google Akademik Arama Motoru, Erişim Tarihi: 09.08.2024.